

**СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕССОЮЗНЫХ
СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПАРЕМИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Абдурахимов Ахмадбек Зафарович

*Студент Денауского института
предпринимательства и педагогики 3 курс*

+998997174291

abdurahimovahmad3@gmail.com

Аннотация: В этой статье более подробно рассказывается о союзе без союза и его видах. При этом приводятся примеры сложных союзов без союзов и описываются его особенности.

Ключевые слова: лингвистика, бессоюзное сложное предложение, речевая коммуникация, полипредикативность, Структурно-семантическое своеобразие.

В течение примерно последних сорока лет в лингвистической науке синтаксис занимает приоритетное положение. Это обусловлено не только бурным развитием собственно синтаксической теории, но и осознанием того, что рассмотрение сквозь призму синтаксиса многих явлений, относящихся к лингвистике текста, помогает увидеть их по-новому.

Важнейшим результатом исследования бессоюзных сложных предложений является осознание необходимости изучения особенностей русского языка не только на уровне средств выражения, но и на семантическом и функциональном уровнях.

Бессоюзное сложное предложение, являясь единицей языка коммуникативного уровня, служит важнейшим языковым средством для передачи, прежде всего, динамической, деятельностной, а также статистической картины материального и идеального мира. Оно даёт

представление о сложных ассоциативных связях явлений действительности: сопоставительных, условных, временных, причинно-следственных и др.

В сравнении с союзными, бессоюзные сложные предложения служат более ярким изобразительно-выразительным средством речи, прежде всего, разговорной. Употребление в речи бессоюзных сложных предложений развивает способность к логическому мышлению, формирует умение аргументировать и обобщать наблюдаемые факты, устанавливать взаимосвязи явлений, а также позволяет адекватно, точно, чётко, эмоционально и лаконично передавать окружающим свои мысли и чувства.

Бессоюзные сложные предложения имеет большое значение в речевой коммуникации и используется в различных функциональных стилях речи. Данные конструкции богаты функционально-стилистическими возможностями.

Все вышесказанное и определяет актуальность настоящей работы.

Цель работы: изучение специфики бессоюзных сложных предложений, их употребления в речи.

Объект: бессоюзные предложения.

Предмет: структурно-семантические и функционально-коммуникативные особенности бессоюзных сложных предложений.

Задачи:

- изучить историю вопроса о статусе бессоюзных сложных предложений в лингвистике.

- обобщить материал о бессоюзных сложных предложениях и их своеобразии в современном русском языке;

- проанализировать материал о функционировании бессоюзных сложных предложений в разных стилях речи и использовании их в художественной литературе;

В работе использованы следующие методы:

Практическая значимость работы заключается в возможности использования её как в школьной практике на уроках русского языка, так и в вузовском преподавании таких дисциплин как современный русский язык, филологический анализ текста, стилистика текста и др.

Бессоюзным сложным предложением называется сложное предложение, предикативные части которого взаимосвязаны по смыслу и строению, а также соединены без помощи союзов или относительных слов ритмомелодическими средствами, порядком следования частей.

Другое понятие дает Д.И.Изаренков: «Бессоюзными называются сложные предложения, представляющие собой бессоюзное соединение двух и более предикативных частей, между которыми устанавливаются определенные семантико-синтаксические отношения и которые функционируют как единая коммуникативная единица».

По мнению исследователя бессоюзных сложных предложений О.М. Чупашевой, общее различие союзных и бессоюзных предложений сводится к тому, что первые выражают устанавливаемые между предложениями смысловые отношения более четко, чем бессоюзные; в них яснее выражаются логические связи между предложениями. В бессоюзных предложениях связи менее четки, они только намечаются интонацией, которая не располагает возможностями для выражения большого числа разновидностей в смысловых взаимоотношениях предложений; эти отношения больше угадываются на основе семантики объединяемых предложений.

Структурные признаки БСП:

Полипредикативность.

Отсутствие прямых средств связи (союзов или союзных слов). Это компенсируется на письме разнообразием пунктуации, в устной речи - интонацией.

Порядок следования предикативных частей может быть фиксированным (закрепленным) и нефиксированным (свободным). Предикативные части БСП никогда не могут находиться одна внутри другой.

Координация видовременных форм глаголов-сказуемых.

Наличие общих второстепенных членов предложения. Например, В синем небе мелькают узоры звезд, вспыхивает и гаснет Сириус.

Общий интонационный рисунок. В БСП тот или иной вид интонации связан с определенными синтаксическими отношениями между предикативными частями.

Наличие в одной или двух предикативной части указательных слов (например, так, тогда и под.). Например, Так сложилась жизнь, война все поставила на свои места. Она была наивна как ребенок в этом вся ее прелесть.

В некоторых случаях прослеживается параллелизм построения предикативных частей.

Возможная структурная неполнота предикативной части, незамещенность синтаксической позиции. Например, Было ясно: жизнь прошумела и ушла. Сказанное слово серебряное, несказанное – золотое.

Наличие функциональных эквивалентов во второй предикативной части.

II. Семантические признаки БСП:

1. Полипропозитивность.

2. Лексико-тематическое единство между предикативными частями.

Предикативные части логически совместимы.

3. Между предикативными частями складывается определенный тип грамматических отношений, т.е. каждое БСП обладает определенным грамматическим значением.

Т. о., критериями истинности существования БСП служат:

4. Структурно-семантическое своеобразие БСП, не допускающее его преобразование в союзное сложное предложение.

5. Структурная неполнота рождает смысловую неполноту.

6. Отсутствие стилистической отмеченности, т.е. возможность употребления БСП во всех функциональных стилях речи.

7. БСП имеют сходство, но не тождество с союзными сложными предложениями.

Бессоюзное сложное предложение представляет собой фрагмент синтаксической системы, во многом ещё не познанный наукой. В значительной степени это объясняется тем, что долгое время внимание было обращено к фактам кодифицированного литературного языка, который отождествлялся с литературным языком вообще. Между тем сферой бытования бессоюзного сложного предложения является преимущественно разговорный язык.

В кодифицированном литературном языке основной тип сложного предложения – союзный. В научной и деловой речи бессоюзные предложения практически не употребляются, здесь допускаются лишь немногие их виды. Более широко бессоюзное предложение представлено в художественной литературе, причём преимущественно в таких её сферах, которые прямо имитируют разговорный язык (в драматургических произведениях и в речи героев в художественной прозе), а также в публицистических произведениях с установкой на раскованность речи. Широко и своеобразно используются бессоюзные сложные предложения в стихотворной речи. Функционирование бессоюзных сложных предложений преимущественно в сфере разговорного языка объясняется спецификой формальной и смысловой их организации. В бессоюзных сложных предложениях смысловые отношения между частями должны извлекаться адресатом речи из содержания частей с опорой на фонд общих знаний у него и говорящего. В условиях реализации разговорного языка, когда говорящий и адресат речи находятся в непосредственном контакте и говорящий может постоянно контролировать понимание

сказанного им, а при необходимости и корректировать неверное толкование, бессоюзные сложные предложения оказываются экономной и потому удобной конструкцией.

Общее различие союзных и бессоюзных предложений сводится к тому, что первые выражают устанавливаемые между предложениями смысловые отношения более четко, чем бессоюзные; в них яснее выражаются логические связи между предложениями. В бессоюзных предложениях связи менее четки, они только намечаются интонацией, которая не располагает возможностями для выражения большого числа разновидностей в смысловых взаимоотношениях предложений; эти отношения больше угадываются на основе семантики объединяемых предложений.

Смысловые отношения между простыми предложениями в союзных и бессоюзных сложных предложениях выражаются по-разному. В союзных предложениях в их выражении принимают участие союзы, поэтому смысловые отношения здесь более определённые и чёткие. Например, союз так что выражает следствие, потому что — причину, если — условие, однако — противопоставление и т. д.

В бессоюзном сложном предложении смысловые отношения между простыми предложениями выражены менее отчётливо, чем в союзном. По смысловым отношениям, а часто и по интонации одни бессоюзные сложные предложения ближе к сложносочинённым, другие — к сложноподчинённым. Однако часто одно и то же бессоюзное сложное предложение по смыслу можно сблизить и со сложносочинённым, и со сложноподчинённым предложением. Ср., например: Зажглись прожектора— вокруг стало светло; Зажглись прожектора, и вокруг стало светло; Когда зажглись прожектора, вокруг стало светло.

Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых предложений и выражаются в устной речи интонацией, а на письме различными знаками препинания.

Таким образом, можно сделать вывод, что бессоюзное предложение является особой самостоятельной структурно-семантической единицей языка. Бессоюзное сложное предложение (БСП) противопоставлено союзным предложениям по отсутствию союзных средств. Части БСП связаны по смыслу и интонационно.

Бессоюзное сложное предложение – один из двух основных структурных типов сложного предложения в русском языке, который выделяется по формальному признаку. Бессоюзиe – это не просто отсутствие союза, - это мобилизация других средств связи предикативных частей. Это использование строения простого предложения как структурного элемента в сложном.

Употребление БСП способствует динамичности, большей сжатости, живости, лёгкости и изяществу изложения. С течением времени стало неуклонно расти число случаев использования бессоюзной связи и в письменном варианте языка: в художественных произведениях, в публицистике. Особенно характерно это для тех мест повествования, где даётся описание или краткое изложение событий.

В результате изучения истории вопроса о БСП было выявлено, что данный тип предложения представляет собой явление синтаксической системы, во многом еще не познанное наукой. В значительной степени это объясняется тем, что долгое время внимание было обращено на факты кодифицированного литературного языка, который отождествлялся с литературным языком вообще.

Также был обобщён материал о бессоюзных сложных предложениях и их своеобразии в современном русском языке. В результате этого обобщения удалось выявить следующие особенности БСП:

- Структура бессоюзных сложных предложений может быть открытой и закрытой.

- Ведущим средством связи предикативных частей в БСП является интонация.

- Степень активизации смысловых отношений может быть разной и на письме передается такими знаками препинания: точка с запятой, запятая, тире или двоеточие.

- В бессоюзном сложном предложении различают четыре основных типа интонации: перечислительная, сопоставления, обусловленности, пояснения. Название типов интонации совпадает с названием типов бессоюзных сложных предложений.

- Бессоюзные сложные предложения можно разделить на две группы:

1) бессоюзные предложения, части которых являются равноправными, то есть одна часть не зависит от другой (перечислительные предложения);

2) бессоюзные предложения, в которых одна часть находится в определенной зависимости от другой (сопоставительные, обусловленности и объяснительные).

Проанализировав материал о функционировании бессоюзных сложных предложений в разных стилях речи и использовании их в художественной литературе, мы пришли к выводу, что БСП помогают создать цельную картину речи из отдельных деталей. Употребление БСП дает возможность сделать речь героя эмоциональной. Динамичности действия можно достичь с помощью БСП.

Поставленные цели и задачи реализованы. Работа предназначена для учащихся и учителей общеобразовательной школы с целью извлечения необходимого материала при подготовке к уроку на тему «Структурно-семантические и функционально-коммуникативные особенности БСП». Работа может быть использована студентами филологических отделений.

Список использованной литературы:

1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высшая школа, 2000. – 238 с.
2. М.Антипина И.В. Бессоюзные сложные предложения в современном русском языке. Дис. канд. филол. наук. Воронеж: 2003. – 346 с.
3. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. М.: 2001. – 528 с.
4. Бадаева Н.П. Бессоюзные предложения в художественной прозе И.С.Тургенева. М.: 2000 . - 305 с.
5. Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке. (Некоторые вопросы теории). М.: 1984. – 377 с.
6. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа, 2003. – 468 с.
7. Брызгунова Е.А. Интонация в бессоюзных соединениях предложений // Русская грамматика. Под ред. Н.Ю. Шведовой. Т.2. Синтаксис. М.: 2004. – 362 с.
8. Бунина М.С. К вопросу об изучении бессоюзных сложных предложений. // Ученые записки. / Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. 1971. – 275 с.
9. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. М.: Айрис пресс, 2002 – 448 с.
10. Волгина Н.С. и др. Современный русский язык. М.: 2002. – 573 с.
11. Василенко И.А. Бессоюзные сложные предложения в современном русском литературном языке. Л.: 2003. – 387 с.